

Identidades profissionais em construção: o caso dos assistentes sociais**Professional identities in construction: the case of social workers**

Patricia Carolina Silva¹
Isabel Baptista²
Ana Camões³

Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais de uma investigação em curso, intitulada "Educação e Serviço Social – Identidades Profissionais em Construção", pretendendo compreender em que medida os profissionais do Serviço Social se encontram preparados para enfrentar as novas exigências de desenvolvimento humano num contexto de crise e mal estar profissional decorrente da emergência de novas políticas sociais e de novos modelos de intervenção, onde a educação surge considerada como um pilar fundamental de emancipação e capacitação. Concretamente, este artigo expõe e discute os dados relativos a uma primeira etapa do estudo, referente à configuração normativa da profissão de Assistente Social, tendo por base a análise dos documentos definidores e estruturantes da atividade profissional em Portugal, visando desta forma fundamentar um quadro de referência para a inquirição de atores, desenvolvida nas etapas subsequentes. Os resultados obtidos permitem encontrar traços de identidade profissional bem definidos sobre missões, valores, conteúdo funcional e domínios de atuação, em linha com visões paradigmáticas de cariz socioeducativo, evidenciando linhas de aproximação a outros campos profissionais, designadamente da área da educação e da Pedagogia Social, como os Educadores Sociais, por exemplo. O que nos levou a introduzir posteriormente elementos de análise comparativa que nos permitam encontrar eixos de diálogo interdisciplinar e interprofissional como condição de desenvolvimento identitário, tal como surge mencionado nas considerações finais.

Palavras-chave: Serviço Social; Identidade profissional; Intervenção socioeducativa

Abstract: This article presents preliminary findings from an ongoing study entitled "Education and Social Work – Professional Identities in the Making", which aims to understand the extent

¹ Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, Faculdade de Educação e Psicologia, Universidade Católica Portuguesa. E-mail: s-pacasilva@ucp.pt

² Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, Universidade Católica Portuguesa. E-mail: ibaptista@ucp.pt

³ Escola Superior de Educação do Instituto Europeu de Estudos Superiores, Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (CIDI). E-mail: ana.camoes@iees.pt

Recebido em: 26 /04/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

to which social work professionals are prepared to meet the new demands of human development in a context of crisis and professional unease arising from the emergence of new social policies and new models of intervention, where education is regarded as a fundamental pillar of emancipation and empowerment. Specifically, this text presents and discusses data relating to the first phase of the study, concerning the regulatory framework of the social work profession, based on an analysis of the documents defining and structuring professional practice in Portugal, thereby aiming to establish a framework for the survey of practitioners, carried out in subsequent phases. The results obtained reveal well-defined features of professional identity regarding missions, values, functional content and areas of practice, in line with socio-educational paradigms, highlighting points of convergence with other professional fields, particularly in the areas of education and Social Pedagogy, such as Social Educators, for example. This led us to subsequently introduce elements of comparative analysis that enable us to identify avenues for interdisciplinary and interprofessional dialogue as a prerequisite for the development of professional identity, as mentioned in the concluding remarks.

Keywords: Social Work; Professional Identity; Socio-educational Intervention

1 Introdução

O presente artigo apresenta dados de um estudo integrado numa investigação em curso, intitulada Educação e Serviço Social – Identidades Profissionais em Construção, e pretende compreender em que medida a Educação, em particular a Pedagogia Social, pode contribuir para a formação dos Assistentes Sociais, num contexto de mudança paradigmática marcado por cenários de crise e de mal-estar profissional decorrentes da emergência de novas políticas sociais e de novos modelos de intervenção.

Num contexto social cada vez mais exigente e complexo do ponto de vista social e humano, as profissões sociais e educativas constituem um contributo determinante na promoção da inclusão e da coesão social. Por isso mesmo, inseridas nas dinâmicas das sociedades educativas e alinhadas com os princípios da aprendizagem ao longo da vida, estas profissões procuram responder aos desafios contemporâneos com base em saberes próprios. Contudo, importa questionar em que medida os profissionais de Serviço Social, tradicionalmente associados a intervenções de natureza assistencialista, se encontram preparados para responder a estas novas exigências.

A motivação para este estudo emerge, assim, da perceção de uma pressão identitária sobre a profissão de Assistente Social, reforçada pela afirmação de novos perfis profissionais socioeducativos, nos quais a educação assume um papel formativo crucial.

No presente artigo propõe-se descrever e analisar dados referentes a uma primeira fase do estudo, tendo como objetivo identificar os traços de identidade profissional dos Assistentes Sociais, de acordo com o que surge nos documentos normativos, de modo a identificar as

missões, os valores, o conteúdo funcional e os domínios de atuação que configuram o seu campo profissional.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa assenta numa abordagem qualitativa, de carácter interpretativo, sustentada, nesta fase, numa análise documental de normativos nacionais e internacionais que enquadram e regulam a profissão em Portugal. Para esse efeito, importa compreender o contexto que enquadra esta interpelação profissional e analisar a transformação das políticas sociais que constituem o pano de fundo comum da atuação dos profissionais.

Neste quadro de complexificação das realidades sociais e das exigências colocadas à intervenção profissional, o Serviço Social é hoje atravessado por processos de recomposição identitária que interpelam as suas finalidades, métodos e formas de intervenção. Como salientam Santos, Albuquerque e Almeida (2013, p. 169),

no contexto atual começam a evidenciar-se readaptações entre movimentos, contextos e modelos que conduzem a novas práticas ou a práticas reinventadas, uma espécie de metamorfose, lenta, mas acutilante, com características evolutivas e dinâmicas cujo resultado é ainda de difícil percepção e previsibilidade.

É neste quadro de mutações e desafios contemporâneos que se inscreve o presente artigo, que procura analisar a configuração normativa da profissão de Assistente Social em Portugal, considerando as suas aproximações ao campo socioeducativo.

2 Políticas sociais e construção de cidadanias - interpelações da Pedagogia Social

O século XXI tem sido palco de uma profunda transformação das políticas sociais, processo que alterou as funções do Estado, as conceções de cidadania e as dinâmicas de intervenção em contextos marcados por incerteza e pelo agravamento das desigualdades. Como resposta, emerge a denominada “nova geração de políticas sociais”, caracterizada por uma abordagem intersetorial, que supera a fragmentação dos serviços tradicionais, e por um carácter participativo e deliberativo. Esta lógica substitui o modelo impositivo e vertical por processos que envolvem ativamente os cidadãos e as comunidades.

Este modelo, alinhado com as recomendações da UNESCO (1996), centra-se na capacitação dos cidadãos enquanto atores sociais, afastando-se da matriz compensatória e assistencialista do Estado-Providência. Em Portugal, verifica-se uma transição de políticas passivas e uniformizadoras para modelos que valorizam a participação ativa e o envolvimento direto dos cidadãos. O Estado deixa de ser uma “máquina de indemnizar” (ROSANVALLON,

1995, p. 107) para assumir um papel relacional e negociador na construção das respostas sociais. Como afirma Hespanha (2008, p. 3), o cidadão transforma-se num “agente activo e competente com quem o Estado negocia”.

Segundo Martins (2014, p. 91), embora a dimensão social mantenha o seu poder estruturante nas relações humanas e as estruturas sociais continuem a exercer influência sobre os cidadãos, estes últimos têm adquirido progressivamente maior centralidade na análise sociológica da realidade. Esta centralidade atribuída ao cidadão constitui um eixo estruturante da nova orientação das políticas, reconfigurando a intervenção social. Abandona-se uma lógica assistencialista em prol de um paradigma centrado no desenvolvimento de competências, na autonomia individual e na promoção da capacidade de atuação dos cidadãos.

Hespanha (2008) destaca ainda que esta transição representa uma rutura face à conceção tradicional do cidadão como receptor passivo de prestações, propondo uma nova lógica em que este se assume como sujeito ativo, corresponsável e participante na construção do seu próprio projeto de vida e na definição das políticas públicas. Esta reconfiguração reforça o conceito de cidadania ativa, ancorado na responsabilização individual e na participação cívica, e exige, por sua vez, uma redefinição do papel dos profissionais da intervenção social. De agentes de assistência e controlo, espera-se que se tornem mediadores e promotores de autonomia.

Neste novo enquadramento, a relação entre o profissional e o cidadão passa a basear-se na cooperação e no reconhecimento mútuo de competências. O Assistente Social, enquanto profissional de mediação (ALMEIDA, 2001; ALMEIDA et al., 2020; FREYNET, 1995), atua precisamente nesta interface entre os cidadãos e as estruturas sociais. Este papel está alinhado com o compromisso constitucional de promover o bem-estar e a qualidade de vida, materializado em políticas sociais complexas e intersectoriais que exigem intervenção em rede e cooperação alargada entre múltiplos atores.

Neste contexto, a educação assume um papel central enquanto eixo do desenvolvimento social e humano, exigindo políticas integradas que considerem não apenas a instrução formal, mas também os contextos económico, histórico, cultural e geográfico. Esta conceção alinha-se com a perspetiva de Delors (1996, pp. 82-83), para quem a educação é simultaneamente elemento integrante e finalidade do desenvolvimento, funcionando como “passaporte para a vida” ao capacitar as pessoas para participarem ativamente na vida em sociedade.

Tal como consta do Relatório Jacques Delors, a educação é uma missão eminentemente social, um “veículo de culturas e de valores” que constrói um espaço de socialização através de referências comuns (DELORS, 1996, p. 51). Como salienta Baptista (2015, p. 10), trata-se de

“colocar a educação ao serviço de processos de capacitação pessoal e institucional”. É através desta dupla função (criar vínculos sociais e promover a capacitação) que a educação se afirma como fundamental para o desenvolvimento humano e social (TRIGO, MONTEIRO, e BAPTISTA, 2015).

É neste cenário que a Pedagogia Social, enquanto campo científico da educação, orienta os processos de formação ao longo da vida a partir de uma perspectiva baseada na solidariedade social, adquire especial relevância, convocando a educação para além dos espaços formais de ensino e posicionando-a como uma força de intervenção e transformação em realidades complexas. Consequentemente, as políticas sociais são desafiadas a orientar-se por princípios de participação, territorialidade e corresponsabilidade.

Para os Assistentes Sociais, cujos valores fundadores incluem a justiça e a mudança social, esta evolução representa um imperativo ético e profissional, aproximando-os de forma significativa do campo socioeducativo.

3 Enquadramento legal: traços de uma identidade em construção

O Serviço Social em Portugal assenta atualmente num quadro normativo consolidado, sustentado em princípios universais como a justiça social, a promoção dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Desde o Decreto-Lei n.º 30135, de 14 de dezembro de 1939, que regulamentou a formação e o título profissional, a profissão tem vindo a afirmar e consolidar a sua identidade legal e académica.

A exclusividade do título de “Assistente Social” foi, desde cedo, legalmente protegida, sendo inicialmente reservada aos diplomados na área. Esta proteção foi reforçada pelo Decreto-Lei n.º 40678, de 1956, que instituiu um plano curricular de quatro anos e oficializou a designação profissional. Posteriormente, o reconhecimento do grau de licenciatura, em 1989, contribuiu para a consolidação da identidade académica e profissional do Serviço Social em Portugal.

A regulamentação da carreira pública conheceu igualmente alterações relevantes, nomeadamente com a criação da carreira de Técnico Superior de Serviço Social pelo Decreto-Lei n.º 296/91, entretanto extinta pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. Apesar destas evoluções, persistem algumas ambiguidades ao nível da designação funcional e dos requisitos de recrutamento na administração pública, evidenciando a necessidade de maior clarificação normativa.

Um marco decisivo na institucionalização da profissão foi a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, através da Lei n.º 121/2019, posteriormente alterada pela Lei n.º 66/2023. A consagração de uma entidade reguladora autónoma reforça a legitimidade pública e a autoridade técnica da profissão, estabelecendo mecanismos de regulação do acesso, princípios ético-deontológicos e dispositivos de desenvolvimento profissional contínuo.

No plano do exercício profissional, o Código Deontológico dos Assistentes Sociais (2018, p. 7) identifica um conjunto de funções que estruturam a intervenção, designadamente a

conceção, planificação, implementação e avaliação de projetos sociais [...] participação na conceção, análise, implementação e avaliação de programas e políticas sociais [...] investigação visando a melhoria [...] dos serviços, projetos e políticas sociais,

evidenciando a diversidade e a complexidade das funções desempenhadas.

No plano axiológico, “os assistentes sociais defendem valores próprios [...] a Dignidade Humana, a Liberdade e a Justiça Social, como valores fundamentais do Serviço Social” (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, p. 8), estruturando a ética profissional em torno de competências políticas, relacionais, psicossociais, assistenciais e técnico-operativas e orientando a prática por princípios como a autodeterminação e o respeito pela diversidade. Estes referenciais são enquadrados por uma matriz ética mais ampla, na medida em que “os princípios de justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são centrais ao Serviço Social” (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, p. 5).

A articulação entre normativos nacionais e referenciais internacionais contribui, assim, para a definição de um quadro de referência coerente da profissão, assegurando o alinhamento com orientações globais sem descurar as especificidades do contexto nacional. A legislação nacional centra-se na regulamentação da profissão e na uniformização das práticas, contrastando com os referenciais internacionais, que alargam a reflexão a dimensões éticas contemporâneas, como o impacto das tecnologias, a mediação cultural e os desafios associados à diversidade.

Neste sentido, o enquadramento teórico e normativo apresentado constitui a base de análise da configuração identitária da profissão, permitindo identificar e interpretar os principais traços que emergem da leitura dos documentos considerados. Esta perspetiva articula-se com a literatura que concebe a identidade profissional do Serviço Social como um processo plural, dinâmico e em permanente reconstrução (SANTOS, ALBUQUERQUE, e

ALMEIDA, 2013), reforçando a necessidade de uma leitura integrada entre referenciais normativos e práticas profissionais.

4 Metodologia

Tendo em conta o enquadramento teórico e o objetivo do estudo, a investigação desenvolvida assenta numa abordagem qualitativa, de natureza interpretativa, adequada à análise de fenómenos complexos e socialmente construídos, como a identidade profissional. Nesta fase, privilegiou-se a análise documental enquanto estratégia metodológica central. Esta técnica permite examinar criticamente documentos institucionais e normativos, considerando o seu contexto de produção, a sua intencionalidade discursiva e os pressupostos que sustentam a definição formal da profissão (AMADO, 2017).

Foram analisados documentos oficiais e referenciais normativos de âmbito nacional e internacional que enquadram e regulam o exercício profissional dos Assistentes Sociais em Portugal, selecionados com base em critérios de legitimidade institucional, relevância jurídica e reconhecimento profissional.

Entre os documentos considerados incluem-se a Lei n.º 121/2019, que cria a Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o respetivo Estatuto, as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2023, o Código Deontológico dos Assistentes Sociais (2018) e documentos orientadores da Federação Internacional de Assistentes Sociais, com particular destaque para a Declaração Global de Princípios Éticos do Serviço Social (2018).

O processo analítico consistiu numa leitura sistemática, crítica e interpretativa dos documentos selecionados, orientada para a identificação das categorias estruturantes da identidade profissional, designadamente as missões, os valores, o conteúdo funcional e os domínios de atuação dos Assistentes Sociais.

A análise desenvolvida procurou compreender de que modo estes referenciais definem formalmente o perfil profissional do Assistente Social e em que medida dialogam com as exigências contemporâneas da intervenção social, constituindo o quadro de referência para as fases subsequentes da investigação.

O estudo respeitou os princípios éticos inerentes à investigação científica, em conformidade com a Carta Ética da Sociedade Portuguesa das Ciências da Educação (SPCE, 2020), garantindo transparência metodológica, credibilidade das fontes e rigor interpretativo.

5 Resultados

A análise dos documentos normativos e ético-profissionais que enquadram o exercício do Serviço Social em Portugal permitiu identificar um conjunto de traços de identidade profissional estruturados em torno de quatro dimensões fundamentais (missões, valores, conteúdo funcional e domínios de atuação), em coerência com uma matriz de natureza socioeducativa.

Missões profissionais

No plano das missões, os documentos analisados evidenciam uma orientação clara da profissão para a promoção da mudança social, a defesa intransigente dos direitos humanos e a capacitação dos sujeitos para que estes se tornem autores dos seus próprios projetos de vida. O Código Deontológico dos Assistentes Sociais consagra como valores fundamentais do Serviço Social a “Dignidade Humana, a Liberdade e a Justiça Social” (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, p. 8), orientando a intervenção profissional para processos de promoção da autonomia, participação e inclusão social.

Esta orientação ético-profissional encontra convergência com a Declaração Global de Princípios Éticos do Serviço Social, na qual se afirma que os princípios de “justiça social, direitos humanos, responsabilidade coletiva e respeito pela diversidade são centrais ao serviço social” (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS, 2018). Deste modo, a missão profissional configura-se como intrinsecamente comprometida com a emancipação das pessoas e comunidades, afastando-se de uma lógica meramente assistencialista para abraçar uma perspectiva de desenvolvimento humano integral.

Valores e princípios ético-deontológicos

A análise evidencia a existência de uma matriz axiológica consistente, que estrutura a identidade profissional dos Assistentes Sociais. Para além dos valores fundamentais já referidos, o Código Deontológico define princípios orientadores da prática, como a autodeterminação, o respeito pela diversidade, a responsabilidade coletiva e a integridade profissional.

Estes princípios não constituem meras declarações abstratas, mas traduzem-se em normas concretas da ação profissional. Com efeito, o mesmo documento explicita que a prática profissional deve promover “a participação e o direito de cada pessoa à liberdade de realizar as

suas próprias escolhas e tomada de decisões”, bem como “desenvolver competências em indivíduos, grupos e comunidades e potencializar a sua autonomia” (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, pp. 10-11).

Neste sentido, a dimensão ética não assume um carácter meramente declarativo, constituindo antes um elemento estruturante da intervenção, com implicações diretas na configuração do papel profissional.

Conteúdo funcional

No que respeita ao conteúdo funcional, o quadro normativo português, definido pela Ordem dos Assistentes Sociais, delimita um conjunto alargado e diversificado de atribuições. O Estatuto da Ordem estabelece que o Assistente Social atua “com vista à capacitação e desenvolvimento das pessoas e comunidades” (LEI N.º 121/2019, art. 64.º-A, n.º 1, na redação da LEI N.º 66/2023), exercendo a profissão com “autonomia técnico-científica” e em conformidade com os valores da dignidade humana, da justiça social e da cidadania.

De forma complementar, o Código Deontológico explicita atos profissionais que concretizam a intervenção, abrangendo, entre outros, a conceção, o planeamento, a implementação e a avaliação de projetos sociais de base comunitária, bem como o aconselhamento, a mediação social e a orientação. Integra ainda a participação na conceção, análise, implementação e avaliação de programas e políticas sociais, assim como a promoção do envolvimento das pessoas nas decisões que lhes dizem diretamente respeito (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, p. 7).

À luz destes referenciais normativos, a prática profissional estrutura-se em diferentes áreas de intervenção, que incluem o trabalho com indivíduos, famílias, grupos e comunidades, com recurso a procedimentos especializados como o diagnóstico social, a entrevista, a mediação e o aconselhamento; a coordenação e gestão de serviços e equipamentos sociais; a produção de conhecimento; e a participação nos processos de formulação de políticas públicas. Esta multiplicidade funcional evidencia uma forte dimensão relacional, pedagógica e participativa da prática profissional.

Domínios de atuação

Quanto aos domínios de atuação, a profissão caracteriza-se pela sua presença em múltiplos e diversificados contextos institucionais e territoriais, superando a velha lógica

tripartida dos métodos de caso, grupo e comunidade para adotar uma abordagem integrada e multinível. Neste sentido, o Código Deontológico identifica explicitamente como sectores primordiais de intervenção a segurança social, a saúde, a educação, o trabalho, a habitação, a justiça, a ação social e o desenvolvimento social e sustentável (CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, 2018, p. 6).

Esta diversidade traduz-se numa intervenção desenvolvida em diferentes escalas. O Estatuto da Ordem reconhece que o Assistente Social tem competências para intervir com pessoas, grupos e comunidades, incluindo o diagnóstico social, o planeamento da intervenção e a avaliação de processos e políticas (LEI N.º 121/2019, art. 64.º-A, n.º 3 e 4). Tal enquadramento normativo sustenta uma abordagem integrada e multinível, que articula a intervenção micro, no acompanhamento especializado de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade; a intervenção meso, na dinamização de grupos e comunidades, na mediação de conflitos e na promoção da participação cidadã; e a intervenção macro, na conceção e avaliação de políticas sociais, no planeamento estratégico e na gestão de sistemas e redes de proteção social.

Aproximação ao campo socioeducativo

Um dos resultados mais significativos da análise reside na identificação de linhas de aproximação entre o perfil profissional do Assistente Social e o de outros profissionais do campo socioeducativo. À luz dos princípios éticos e das orientações normativas anteriormente explicitadas, as missões de promoção da autonomia, da participação e da inclusão social, bem como as funções de mediação, relação de ajuda e intervenção comunitária, configuram um terreno comum de intervenção que convoca ao diálogo interprofissional.

As evidências que sustentam esta interpretação encontram-se nos referenciais normativos analisados, nos quais a prática do Assistente Social é orientada para a participação, o desenvolvimento de competências e a capacitação de pessoas, grupos e comunidades. Deste modo, a proximidade ao campo da educação e da Pedagogia Social não representa uma ameaça à identidade profissional do Assistente Social, mas antes uma oportunidade de cooperação interdisciplinar e de construção de respostas integradas e multidisciplinares aos problemas sociais contemporâneos.

6 Discussão

Os resultados obtidos permitem sustentar a existência de um núcleo identitário relativamente consistente no Serviço Social em Portugal, estruturado em torno de missões, valores, conteúdo funcional e domínios de atuação claramente definidos nos referenciais normativos analisados. Contudo, esta consistência não elimina a natureza dinâmica e processual da identidade profissional, amplamente reconhecida na literatura como uma construção social em permanente (re)configuração (SANTOS, ALBUQUERQUE e ALMEIDA, 2013).

A centralidade atribuída à promoção da autonomia, à participação e à capacitação dos sujeitos evidencia um afastamento progressivo de modelos assistencialistas, aproximando a intervenção profissional de paradigmas orientados para o desenvolvimento humano e social. Esta evolução encontra-se em linha com as transformações das políticas sociais contemporâneas, que, segundo Hespanha (2008), deslocam o foco da proteção passiva para a ativação e responsabilização dos cidadãos, conferindo-lhes um papel mais ativo na construção dos seus percursos de vida.

Neste quadro, a identidade profissional do Assistente Social tende a reconfigurar-se em torno de funções de mediação, facilitação e capacitação, em detrimento de uma lógica predominantemente administrativa ou de controlo social. Tal transformação reforça a dimensão relacional e pedagógica da intervenção, aproximando-a de referenciais próprios da Pedagogia Social, que enfatizam a educação ao longo da vida, a inclusão social e a construção de vínculos comunitários (BAPTISTA, 2015).

A análise desenvolvida permite, assim, identificar eixos de convergência entre o Serviço Social e o campo socioeducativo, não apenas ao nível dos objetivos da intervenção, mas também das práticas e metodologias mobilizadas. A valorização da participação, da autonomia e do desenvolvimento de competências aproxima o Assistente Social de outros profissionais da área da educação, nomeadamente dos Educadores Sociais, reforçando a pertinência de abordagens interdisciplinares.

Todavia, esta aproximação não está isenta de tensões. Como refere Amaro (2010), o Serviço Social enfrenta desafios ao nível da afirmação da sua identidade, nomeadamente decorrentes da coexistência de diferentes lógicas de atuação, por um lado, uma lógica técnico-administrativa, orientada para a gestão de processos e para o cumprimento de normativos institucionais; por outro, uma lógica relacional e socioeducativa, centrada na qualidade da intervenção e na construção de vínculos com os sujeitos.

Estas tensões refletem-se nas condições concretas de exercício profissional, frequentemente marcadas por pressões institucionais para a padronização das práticas e para a

obtenção de resultados mensuráveis, o que pode comprometer a dimensão reflexiva e crítica da intervenção. Neste sentido, a identidade profissional emerge como um campo de negociação permanente entre exigências institucionais, referenciais normativos e valores ético-profissionais.

Deste modo, os resultados obtidos, quando articulados com a literatura, reforçam a ideia de que a identidade do Assistente Social não constitui uma entidade fixa, mas antes um processo em constante reconstrução, que se desenvolve na interseção entre normatividade, prática profissional e contextos sociais. A aproximação ao campo socioeducativo deve, assim, ser entendida não como diluição identitária, mas como oportunidade de reforço e reconfiguração da profissão face aos desafios contemporâneos.

7 Conclusão

A análise da configuração normativa da profissão de Assistente Social em Portugal permite afirmar a existência de um núcleo identitário consistente, ainda que atravessado por tensões decorrentes das transformações contemporâneas das políticas sociais e dos contextos institucionais de intervenção.

Os resultados evidenciam uma definição clara das missões (centradas na promoção da mudança social, na defesa dos direitos humanos e na capacitação dos sujeitos), bem como dos valores, do conteúdo funcional e dos domínios de atuação, que se estendem desde a intervenção direta até à conceção, gestão e avaliação de políticas públicas.

Este quadro identitário revela-se alinhado com uma matriz socioeducativa que reforça a centralidade da relação, da mediação e da promoção da autonomia, aproximando o Serviço Social de outros campos profissionais, nomeadamente da Educação e da Pedagogia Social. Esta convergência, longe de diluir a especificidade da profissão, evidencia a necessidade de construção de respostas interdisciplinares ajustadas à crescente complexidade dos problemas sociais.

Contudo, esta mesma proximidade coloca desafios ao nível da afirmação identitária, exigindo um esforço contínuo de clarificação do papel profissional e de aprofundamento teórico. As pressões institucionais para a padronização das práticas e para a ênfase em resultados mensuráveis tendem a reduzir a dimensão relacional e reflexiva da intervenção, colocando em risco elementos estruturantes da identidade profissional.

Neste sentido, a identidade do Assistente Social deve ser entendida como um processo dinâmico e em permanente reconstrução, que convoca não apenas os profissionais, mas também

as instituições de formação e as estruturas representativas da classe, para um exercício contínuo de reflexão crítica, produção de conhecimento e afirmação pública.

Importa, por isso, compreender a identidade profissional do Assistente Social como uma construção que se desenvolve nos contextos concretos de intervenção, marcada pelas influências institucionais, normativas e políticas. Os resultados desta análise normativa constituem, assim, o quadro de referência para a fase subsequente da investigação, centrada na auscultação dos Assistentes Sociais, com o objetivo de compreender de que modo estes referenciais são apropriados, mobilizados e tensionados nas práticas profissionais concretas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Helena Neves. **Conceptions et pratiques de la médiation sociale: les modèles de médiation dans le quotidien professionnel des assistants sociaux**. Coimbra: Fundação Bissaya-Barreto / Instituto Superior Bissaya-Barreto, 2001. ISBN: 972-95935-8-2.

ALMEIDA, Helena Neves (Coord.); CARVALHO, Sílvia; SILVA, Marta; BARBOSA, João; ABRANTES, Elsa; LINO, Rita; PROENÇA, Carla; CUNHA, Carla; MARTELO, Sofia. **A intervenção em reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e dependências: processos e resultados da aplicação do modelo de mediação social e comunitária**. Lisboa: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2020. ISBN: 978-989-53198-1-7.

AMADO, João. **Manual de investigação qualitativa em educação**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. <https://doi.org/10.14195/978-989-26-1390-1>

AMARO, Inês. **Identidades, incertezas e tarefas do Serviço Social contemporâneo**. Locus Soci@l, n.º 4, p. 10-24, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/locussocial.2009.1015>. Acesso em: 1 abr. 2026.

BAPTISTA, Isabel. **Políticas de alteridade e cidadania solidária: as perguntas da Pedagogia Social**. Cadernos de Pedagogia Social, n.º 1, p. 135-151, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/cpedagogiasocial.2007.1920>. Acesso em: 1 abr. 2026.

BAPTISTA, Isabel. **Educação e políticas sociais: valores, conceitos e práticas**. Laplage em Revista, v. 1, n. 1, p. 9-16, 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552756339003>. Acesso em: 1 abr. 2026.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DOS ASSISTENTES SOCIAIS. Lisboa: Ordem dos Assistentes Sociais, 2018. Disponível em: <https://www.eas.pt/wp-content/uploads/2018/12/C%C3%B3digo-Deontol%C3%B3gico-dos-Assistentes-Sociais-C%C3%B3pia-1.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2026.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA. Diário da República, n.º 86/1976, Série I, de 10 de abril de 1976. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt>. Acesso em: 1 abr. 2026.

DELORS, Jacques (Coord.). **Educação: um tesouro a descobrir**. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Asa Editora, 1996. ISBN: 85-249-0673-1. Disponível em:

https://dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS. **Global statement of ethical principles of social work**. 2018. Disponível em: <https://www.ifsw.org>. Acesso em: 1 abr. 2026.

FREYNET, Marie-Françoise. **Les médiations du travail social: contre l'exclusion, (re)construire les liens**. Lyon: Chronique Sociale, 1995. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_1996_num_4_1_1078_t1_0122_0000_1

HESPANHA, Pedro. **Políticas sociais: novas abordagens, novos desafios**. Revista de Ciências Sociais, v. 39, n. 1, p. 1-21, 2008. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/752>

LEI N.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. Diário da República, 1.ª série. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt>. Acesso em: 1 abr. 2026.

LEI N.º 121/2019, de 25 de setembro. Cria a Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o respetivo estatuto. Diário da República, 1.ª série. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt>. Acesso em: 1 abr. 2026.

LEI N.º 66/2023, de 7 de dezembro. Altera a Lei n.º 121/2019. Diário da República, 1.ª série. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt>. Acesso em: 1 abr. 2026.

MARTINS, João. **Das políticas às práticas de educação de adultos: lógicas de ação, sentidos e modos de apropriação localmente produzidos**. Edições Colibri, 2014.

ROSANVALLON, Pierre. **La nouvelle question sociale: repenser l'État-providence**. Paris: Seuil, 1995.

SANTOS, Cláudia C.; ALBUQUERQUE, Cristina P.; ALMEIDA, Helena Neves. **Serviço Social: mutações e desafios**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO. **Carta ética da SPCE**. 2020. Disponível em: <https://www.spce.org.pt> Acesso em: 1 abr. 2026.

TRIGO, Luísa Ribeiro; MONTEIRO, Raquel Rodrigues; BAPTISTA, Isabel. **Pedagogia social em Portugal: Estatuto disciplinar, académico e profissional**. In I Seminário Internacional “Educação, Territórios e Desenvolvimento Humano”, Porto, Portugal, 23-24 julho 2015. <http://hdl.handle.net/10400.14/19546>